

QUYOSH PANELLARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Tursinbaeva Gulayim Sabit qizi

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932758>

Quyosh energiyasi — XXI asrning eng muhim energiya manbalaridan biri. Yerga tushadigan quyosh nuri yil davomida koinotda eng ko'p mavjud bo'lgan energiya manbai bo'lib, bu energiyani to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantiradigan qurilmalar — quyosh panellari (yoki fotovoltayik tizimlar) tashkil etadi. Quyosh panellari nafaqat energiya ishlab chiqarish, balki atrof-muhitni muhofaza qilish va energiya resurslarini diversifikatsiya qilishda ham katta ahamiyatga ega.

Quyosh panellari turlari

Quyosh panellari turli materiallar va texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi. Ularning asosiy turlari quyidagilardir:

1. **Monokristall panellar:**

- **Samaradorligi:** 15-22% gacha.
- **Afzalliklari:** Yuqori samaradorlik, uzoq muddatli xizmat muddati (30 yilgacha).
- **Kamchiliklari:** Yuqori narx.

2. **Polikristall panellar:**

- **Samaradorligi:** 13-16% gacha.
- **Afzalliklari:** Kamroq narx, ishlab chiqarish jarayoni oson.
- **Kamchiliklari:** Samaradorlik monokristall panelaridan pastroq.

3. **Hibrid panellar:**

- **Samaradorligi:** 20% dan yuqori.
- **Afzalliklari:** Turli materiallar birlashmasi, energiya ishlab chiqarishda yuqori samaradorlik.
- **Kamchiliklari:** Murakkab ishlab chiqarish jarayoni.

Ishlash prinsipi

Quyosh panellari, asosan, fotovoltaik effektga asoslanadi. Quyosh nuri yarim o'tkazgich materiallar (masalan, silikon) bilan to'qnashganda, elektronlar energiya oladi va harakatga keladi. Bu harakat elektr tokini hosil qiladi. Panellarni birlashtirganda, ularning samaradorligi va elektr tok ishlab chiqarish quvvati oshadi.

Foydalanish sohalari

Quyosh panellari turli sohalarda keng qo'llaniladi:

1. **Uylar:** Uy energiya talablarini qondirish, elektr energiyasini ishlab chiqarish va xarajatlarni kamaytirish.
2. **Sanoat:** Sanoat korxonalarini uchun mustaqil energiya manbai.
3. **Qishloq xo'jaligi:** Irrigatsiya tizimlari va qishloq xo'jaligi mashinalarini energiya bilan ta'minlash.

Afzalliklari

Quyosh panellarining bir necha muhim afzalliklari mavjud:

1. **Ekologik toza energiya:** Quyosh energiyasi qayta tiklanuvchi, chiqindilarsiz va atrof-muhitga zarar yetkazmaydi.
2. **Iqtisodiy foyda:** Energiyadan mustaqillik, elektr xarajatlarini kamaytirish, davlat subyektlari uchun soliq imtiyozlari.

3. **Barqarorlik:** Qayta tiklanuvchi energiya manbai sifatida barqaror va davomiy.

Kamchiliklari

Quyosh panellari afzalliklar bilan birga ham ba'zi kamchiliklarga ega:

1. **Boshlang'ich xarajatlar:** O'rnatish va jihozlash xarajatlari yuqori.
2. **Iqlim ta'siri:** Quyosh nuri mavjudligi bilan cheklangan, bulutli va yomg'irli ob-havo sharoitlarida samaradorligi pasayadi.
3. **Joy talab:** Katta maydon talab qilishi mumkin, bu esa shaharlar va aholi zich joylashgan hududlarda muammo tug'dirishi mumkin.

Kelajak istiqbollari

Quyosh panellari texnologiyasining rivojlanishi davom etmoqda. Kutilayotgan istiqbollar:

1. **Texnologik rivojlanish:** Yangi materiallar va texnologiyalar yordamida samaradorlikni oshirish, narxlarni pasaytirish.
2. **Davlat siyosati:** Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun davlat dasturlari.
3. **Jamoatchilik ongini oshirish:** Qayta tiklanuvchi energiyaning ahamiyatini va afzalliklarini jamoatchilikka tushuntirish.

Xulosa. Quyosh panellari — kelajak energiya manbai sifatida muhim rol o'ynaydi. Ularning iqtisodiy va ekologik foydalari zamonaviy jamiyatda energiya iste'molining barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Quyosh energiyasidan samarali foydalanish orqali atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish va energiya xavfsizligini oshirish mumkin. Quyosh panellari nafaqat iqtisodiy jihatdan foydali, balki ekologik muhofazani ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Чопра К., Дас С. Тонкопленочные солнечные элементы Москва: Мир, 1986. — 435 с.
2. В.И. Виссарионов, Г.В. Дерюгина, В.А. Кузнецова, Н.К.Малинин Москва: «Солнечная энергетика» МЭИ, 2008. – 317 с.